
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Том 53 - Брой 1 - 2022

ОБЗОРИ

Дилатативна кардиомиопатия – съвременен поглед
върху значението на генетичната предиспозиция

Новите директни орални антикоагуланти при лечението
на венозни тромбози в детската възраст

Риск от удължаване на QT-интервала при пациенти
с онкологични заболявания

АВТОРСКИ СТАТИИ

Глезен-брахиален индекс и предсказване на сърдечно-
съдов риск при преболедували от COVID-19

Роля на вътреболничното лечение с мелатонин
при пациенти с инфекция, причинена от COVID-19

Роля на биохимични биомаркери за невронална активност
и клинични невропсихологични тестове при пациенти
с каротидно стентиране

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Сърдечен миксом, презентиращ се с ОМИ и остра
артериална недостатъчност – опитът на Националната
кардиологична болница

Аритмогенна деснокамерна дисплазия – причина
за внезапна смърт при деца

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

Редакционна колегия

Главен редактор
Младен Григоров

Научен секретар
Арман Постаджиян

Членове:

Асен Гудев, Димитър Раев, Ивайло Даскалов,
Катерина Витлиянова, Пламен Панайотов, Тони Веков,
Стефан Найденов, Антония Кишева

Оригинални статии, литературни обзори
и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
КАРДИОЛОГИЯТА, ДЕТСКАТА КАРДИОЛОГИЯ, ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ,
СЪРДЕЧНАТА ХИРУРГИЯ, СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ

Списанието се обработва в БД
EBSCO

CABI – Global Health Database

БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

CC3	SSZ
-----	-----

РИСК ОТ УДЪЛЖАВАНЕ НА QT-ИНТЕРВАЛА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

И. МУТАФОВА¹, Е. ГРИГОРОВ¹, К. ГЕОРГИЕВ¹, В. БЕЛЧЕВА², М. ЕНЕВА³

¹Факултет „Фармация“, Медицински университет – Варна

²Медицински колеж, Тракийски университет – Стара Загора

³МБАЛ „Надежда“ – болница за женско здраве – София

RISK FOR QT PROLONGATION IN PATIENTS WITH ONCOLOGY DISEASES

I. MUTAFOVA¹, E. GRIGOROV¹, K. GEORGIEV¹, V. BELCHEVA², M. ENEVA³

¹Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna

²Medical College, Trakia University – Stara Zagora

³Woman's Health Hospital Nadezhda – Sofia

Резюме. Много често при пациентите с онкологични заболявания се наблюдава удължен QT-интервал в сравнение с лицата без такъв тип заболяване. Един от факторите за това е противотуморната терапия и нейното въздействие върху реполяризацията на сърцето, което е с потенциален риск от животозастрашаващи аритмии. Други рискови фактори са комедикация с лекарства, удължаващи QT-интервала, електролитни нарушения, придружаващи заболявания. Удължаването на QT-интервала е прогностичен маркер за риск от аритмия. Медицинските специалисти трябва добре да познават рисковите фактори и в частност лекарствата, удължаващи QT-интервала. При пациенти, за които е планирана противотуморна терапия, трябва да се направи оценка на риска преди започване на лечението и план за проследяване по време на провеждането му с оглед предотвратяване появата на аритмии. Нежеланите лекарствени комбинации, които могат допълнително да увеличат риска, трябва да се избягват, а когато това е невъзможно, е необходимо пациентите да се проследяват по-често. Не на последно място е и информирането на пациентите за лекарствата, които приемат, и обучението за разпознаване и докладване на симптомите, насочващи към аритмии.

Ключови думи: риск, удължаване на QT-интервала, пациенти, онкологични заболявания

Abstract. Prolonged QT interval is very common in cancer patients compared to those without this type of disease. One of the factors for this is anticancer therapy and its effect on cardiac repolarization, which has a potential risk of life-threatening arrhythmias. Other risk factors are concomitant treatment with medications that prolong the QT interval, electrolyte abnormalities, and concomitant diseases. QT prolongation is a prognostic marker for arrhythmia risk. Healthcare professionals need to be well aware of the risk factors, and in particular the drugs that prolong the QT interval. In patients, for whom anticancer therapy is planned, a risk assessment should be performed prior to initiating treatment, and a follow-up plan must be fulfilled simultaneously to prevent arrhythmias. Adverse drug interactions that may further increase the risk should be avoided, and when this is not possible, patients should be frequently monitored. Last but not least, informing patients about the medications they are taking and training to recognize and report the symptoms due to arrhythmias is required.

Key words: risk, QT prolongation, patients, oncology diseases

ВЪВЕДЕНИЕ

Индуцираният от лекарства удължен QT-интервал, камерната тахикардия тип Torsade de Pointes (TdP) и камерното мъждене са важни клинични състояния, които всички медицински специалисти трябва да разпознават, тъй като те могат да възникнат като страничен ефект от употребата на повече от 200 лекарства. При някои случаи е възможно да доведат и до фатален край. През последните 30 години, с развитието на ефикасни схеми на лечение, общата преживяемост сред пациентите с онкологични заболявания значително се повиши. Някои от класическите химиотерапевтици и много от новите таргетни агенти са показали, че променят сърдечната дейност и реполяризацията. Тези лекарства могат да причинят удължаване на QT-интервала, което от своя страна може да доведе до животозастрашаващи аритмии. Рискът нараства при комбинирането на няколко медикамента, използвани заедно за химиотерапия, както и при съвместната употребата с лекарства за лечение на други остри и хронични заболявания, които също могат да удължат QT-интервала. Фактори като възраст, пол, подлежащи сърдечни заболявания, метаболитни и електролитни нарушения допълнително могат да повлияят реполяризацията и респективно – да доведат до удължаване на QT-интервала.

QT-интервалът е времето от началото на QRS-комплекса, представляващ вентрикуларната деполяризация, до края на T-вълната, резултат от камерната реполяризация. Коригираният QT-интервал (QTc) оценява QT-интервала при стандартна сърдечна честота от 60 удара в минута. Това позволява сравняване на QT-стойностите във времето при различни сърдечни честоти и подобрява откриването на пациенти с повишен риск от аритмии. Съгласно Европейските регулаторни насоки удължаването на QTc може да се раздели на три клинично значими категории. За мъжете стойностите са < 430 ms (нормален), 430-450 ms (граничен) и ≥ 450 ms (удължен), а за жените < 450 ms (нормален), 450-470 ms (граничен) и ≥ 470 ms (удължен) [1].

Таблица 1. Нормални, гранични и патологични стойности на QTc-интервала при мъже и жени

QTc-интервал	Мъже	Жени
Нормални стойности	< 430 ms	< 450 ms
Гранични стойности	430-450 ms	450-470 ms
Удължен QTc-интервал	≥ 450 ms	≥ 470 ms

Общата терминология на клиничните нежелани събития (Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTSAE) ver. 5.0 на Националния онкологичен институт класифицира удължаването на QTc в 4 степени: степен 1: QTc 450 до 480 ms, степен 2: QTc 481 до 500 ms, степен 3: QTc > 501 ms; > 60 ms промяна от изходното ниво) и степен 4: признаци/симптоми на сериозна аритмия и TdP [2].

Таблица 2. Степени на удължаване на QTc според CTSAE

Класификация	QTc-интервал (ms)
Степен 1	450-480 ms
Степен 2	481-500 ms
Степен 3	QTc > 501 ms; > 60 ms промяна от изходното ниво
Степен 4	TdP; полиморфна камерна тахикардия, симптоми на сериозна аритмия

Сърдечната честота е важна променлива, засягаща продължителността на QT-интервала. С увеличаването на сърдечната честота, QT-интервалът се скъсява и това трябва да се вземе предвид при сравнението на QT-интервалите при различни сърдечни честоти. Това се постига с помощта на корекционни формули, като най-често използваните са [3]:

- Bazett: $QTc = QT/RR \text{ interval}^{1/2}$
- Fridericia: $QTc = QT/RR \text{ interval}^{1/3}$
- Framingham-Sagie: $QTc = QT + 154 (1-60/HR)$
- Hodges: $QTc = QT + 1.75 (HR - 60)$
- Nomogram-Karjalainen: $QTc = QT + \text{корекционен фактор}$.

Всеки един от посочените подходи има своите недостатъци; не е установен единен „правилен“ метод за коригиране на QT-интервала. Лекарствата могат независимо да

повлияят на QT-интервала и сърдечната честота, а успешното лечение на заболяване или коригиране на електролитно нарушение може само по себе си да промени сърдечната честота, допълнително усложнявайки оценката на QT-интервала [3, 4].

Възможното удължаване на QT-интервала е важно съображение при разработването на нови лекарства. С оглед откриването на потенциално фатални случаи, дължащи се на удължаване на QT-интервала при изследваните медикаменти, Агенцията за контрол на храните и медикаментите на САЩ (FDA) препоръчва периодичен QT-мониторинг. По данни на постмаркетингови проучвания идентифицирането на удължен QT-интервал е най-честата причина за изтегляне на лекарства от пазара след тяхното първоначално одобрение [5].

В обзора на медицинските специалисти е предоставена информация относно рисковите фактори за удължаване на QT-интервала при пациенти с онкологични заболявания. Като вторична цел изследователите си поставят обобщаване и анализ на противотуморните лекарства и тези от други класове, които имат ефект върху реполяризацията на сърцето с оглед избягване на комбинираното им приложение. Като вторична цел се явява и създаването на концептуален модел за оценка на риска от удължаване на QT-интервала и неговото намаляване чрез избягване на едновременен прием на лекарства, които удължават QT-интервала, обучение на пациентите и активно наблюдение от страна на медицинските специалисти.

За целта на настоящия обзор направихме систематичен преглед в научната литература на онкологични лекарства и на някои други често използвани медикаменти в клиничната практика, за определяне на риска от удължаване на QT-интервала и клинично значимите аритмии. Анализирахме и представихме препоръките на притежателите на разрешенията за употреба за мониториране на ЕКГ и електролити при използването на противотуморни лекарства, които могат да удължат QT-интервала.

При литературния преглед по темата авторският екип попадна на проучването на Kim

и сътр., които правят ретроспективен преглед на 82 410 ЕКГ записа при пациенти с онкологични заболявания (51,8% жени и 48,2% мъже) и 775 ЕКГ записа при здрави донори на стволови клетки (47,9% жени и 52,1% мъже) за периода януари 2009 г. – декември 2013 г. в Онкологичния център „Андерсън“ (Катедра по кардиология, отдел „Вътрешна медицина“, Университет на Тексас, САЩ). Резултатите показват, че пациентите с рак имат значително удължени QTс-интервали в сравнение с лицата без рак. След корекция на QT с формулата на Fridericia (QTcF) средната стойност и 99% перцентил на QTс при пациенти с онкологични заболявания са съответно 414 и 473 ms. Стойностите са значително по-големи от тези при донорите на стволови клетки (здрави участници), 407 и 458 ms, $p < 0,001$, съответно. Сред пациентите с онкологични заболявания по-дълъг QTс е наблюдаван при хоспитализираните пациенти в сравнение с амбулаторните и тези, посетили центрове за спешна помощ. Авторите не са успели да съберат индивидуални данни за лекарствата на всички включени пациенти, но предполагат, че употребата на лекарства за контрол на болката и повръщането може да бъде свързана с тези наблюдения [6].

Няколко фактора могат да причинят удължаване на QT-интервала при пациенти с онкологични заболявания [7]:

1. Противотуморни лекарства (таблица 3, таблица 4).

2. Съпътстващи рискови фактори: некардиологични – хипотиреоидизъм; кардиологични – вроден синдром на удължен QT-интервал, левокамерна дисфункция, миокардна исхемия.

3. Съпътстващи терапии: антидепресанти, антиеметици, антибиотици, антипсихотици, антимикотици, антихистамини, антиаритмици [8], метадон и други (таблица 4).

4. Нежелани ефекти, свързани с лечението на онкологичното заболяване: гадене и повръщане, дехидратация, водещи до електролитен дисбаланс като хипокалиемия, хипомагнезиемия, хипокалциемия; придружаващи заболявания като бъбречна недостатъчност, чернодробна дисфункция и лошо контролиран диабет [7].

Andreu Porta-Sánchez и сътр. правят систематичен преглед на 1189 статии и класифицират противотуморните медикаменти в 4 групи според риска за удължаване на QT-интервала [9].

Таблица 3. Класификация на противотуморните медикаменти според риска за удължаване на QT-интервала, адаптирана по Andreu Porta-Sánchez и сътр.

Класификация	Лекарства
Висок риск (> 10% честота)	Arsenic trioxide, Bosutinib, Capecitabine, Cediranib, Combretastatin (CA4P), Enzastaurin, Vandimezan, Vorinostat
Умерен риск (5-10% честота)	Belinostat, Dasatinib, Dovitinib, Lenvatinib, Sorafenib, Sunitinib, Vandetanib
Нисък риск (1-5% честота)	Aflibercept, Imatinib, Lapatinib, Nilotinib, Nintedanib, Paclitaxel, Panobinostat, Ponatinib, Romidepsin, Vemurafenib
Много нисък риск (< 1% честота)	Anthracyclines, Fluorouracil, Afatinib, Ceritinib, Crizotinib, Fludarabine, Pazopanib, Pertuzumab, Trastuzumab

Сравнително малко на брой от класическите противотуморни медикаменти демонстрират значимо удължаване на QT-интервала. Един от тях е arsenic trioxide, който се използва за лечение при рецидив или рефрактерна остра промиелоцитна левкемия. Изследванията показват, че удължаването на QTc > 500 ms се наблюдава при до 40% от пациентите, получаващи arsenic trioxide. Удължаване на QT-интервала не е било наблюдавано при лечение с cisplatin, carboplatin или oxaliplatin. Има редки случаи на удължаване на QTc при употребата на антрациклини (напр. doxorubicin, idarubicin, epirubicin) и cyclophosphamide. От антиметаболитите, fluorouracil показва леко повишаване на QTc (средно 15 ms), при употребата на capecitabine удължаването на QTc е по-често при пациенти с известна преди това дисфункция на лява камера, предходна лъчетерапия или терапия с trastuzumab, но не са документирани аритмии, свързани с удължаването на QTc. Въпреки наблюдаваните постоянен брадикардичен ефект и ортостатична хипотония при пациенти, лекувани с таксани (paclitaxel), се съобщава само за леко и рядко удължаване на QTc [9].

В сравнение с класическите противотуморни средства, при новите таргетни тера-

пии се наблюдава значителен риск от удължаване на QTc. В ретроспективно проучване Анап А. Abu Rmilah и сътр. разглеждат онкологични пациенти, лекувани с тирозинкиназни инхибитори (TKI) в клиниката Mayo през периода януари 2005 – декември 2018 и които са имали поне две ЕКГ (преди и след TKI). Общо 618 пациенти са били включени с 902 приема на TKI, от които 654 (72,5%) са били pazopanib, sunitinib, imatinib, nilotinib и dasatinib. Удължаване на QTc от всяка степен е наблюдавано при 28,8%, най-често при лечение с nilotinib (38,7%) и dasatinib (41,7%). QTc ≥ 500 ms и увеличение на QTc ≥ 60 ms са документирани съответно при 46 и 63 приема на TKI. Застрашаваща живота токсичност е наблюдавана в 14 случая (5,4% от случаите на удължаване на QTc), включително VT в 9, SCD в 3 и TdP в 2 случая. Това проучване е показало, че приблизително при 1 от 3-ма пациенти, които получават лечение с TKI, има удължаване на QTc, като от тях близо 20% са с високостепенно удължаване на QTc и 5% са с животозастрашаващи усложнения. Другото важно заключение на авторите е, че тази токсичност е наблюдавана не само при лекарства с т.нар. black box warning (nilotinib, ponatinib, vandetanib), но и при тези, които обикновено се считат за безопасни и често използвани в клиничната практика (imatinib и dasatinib) [10].

Тирозинкиназни инхибитори (TKIs) малки молекули се използват при лечение на онкохематологични заболявания и солидни тумори. Ефектите на TKI върху QTc са различни между различните агенти. Удължаването на QTc е често (> 5% от пациентите с удължаване на QTc, STCAE степен I) при пациенти, лекувани с dasatinib, vandetanib, sorafenib или sunitinib. Dasatinib е свързан с удължаване на QTc при 8% от лекуваните пациенти (1-70%), но QTc > 500 ms се наблюдава само при < 1% от пациентите. Vandetanib има дозозависим ефект върху удължаването на QTc, засягащ 15 до 20% от пациентите. Поради дългия полуживот (19 дни) е необходимо наблюдение на пациенти с удължен QTc. Препоръчва се оценка на изходна ЕКГ и ЕКГ на 2 до 4 и 8 до 12 седмици след започване на лечението и на всеки 3 месеца

след това [11]. Проучване относно кардиологичната безопасност при пациенти, получаващи sorafenib и sunitinib, показва честота на удължаване на QTc от всякаква степен при 9,5% от 86 пациенти [12]. За nilotinib е известно, че удължава QTc интервала от всяка степен при 2,7% от пациентите с QTc > 500 ms, наблюдавано в 0,3% от случаите. Препоръчват се повишено внимание и периодичен мониторинг на ЕКГ. Удължаването на QTc е рядко или липсва при afatinib, crizotinib, dolutinib, imatinib, lapatinib, lenvatinib, nintedanib, pazopanib и ponatinib [9].

Тирозинкиназни инхибитори (TKI) моноклонални антитела: За trastuzumab, pertuzumab и bevacizumab не са документирани значими промени в QTc.

Инхибитори на хистон деацетилаза: При лечение с vorinostat и belinostat се наблюдава удължаването на QTc при 10-15% от пациентите. Други медикаменти от този клас, като ranobinostat и romidepsin, имат по-ниска честота на удължаване на QTc ($\approx 1\%$).

Инхибитори на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF): Удължаването на QTc се наблюдава при 14% от пациентите, лекувани с cediranib, и при 21% от пациентите, лекувани с vadimezan.

Инхибитори на BRAF. Данните при пациенти, лекувани с vemurafenib, показват удължаване на QTc средно при 3,2% и QTc > 500 ms при 2,3% от пациентите, но с много ниска честота на аритмии [9].

Имунотерапия. Скорошно проучване върху пациенти, получаващи nivolumab, показва, че този агент няма клинично значим ефект върху QTc, когато се прилага в дози до 10,0 mg/kg [7].

От съществено значение е фактът, че голяма част от пациентите с онкологични заболявания получават продължително лечение (месеци, години) с TKI в амбулаторни условия. Тези пациенти, освен с лекуващите им онколози, се срещат и с медицински специалисти от други специалности за лечение на остри и хронични заболявания. Пациентите трябва да са информирани, ако TKI, който приемат, може да удължи QT-интервала, и да споделят това с другите специалисти, с оглед избягване предписване и едновременен

прием на повече от едно лекарство, удължаващо QT-интервала. Това важи особено за някои често използвани в амбулаторната практика лекарства като антихистамини, противомикробни (макролиди, хинолони), антидепресанти (таблица 4). Пациентите трябва да бъдат обучени да разпознават и да докладват симптоми като сърцебиене, неправилен пулс (т.нар. „прескачане“ на сърцето), палпитации, замайване, синкоп.

МЕХАНИЗМИ НА ИНДУЦИРАНОТО ОТ ЛЕКАРСТВА УДЪЛЖАВАНЕ НА QTc

Молекулярните механизми на удължаване на QTc-интервала при много противотуморни лекарства не са известни. Взаимодействие с един от протеините на калиевите канали на кардиомиоцитите (човешки Ether-a-go-go (hERG) изглежда, е причина за удължаване на QTc-интервала при arsenic trioxide и TKI [13]. За инхибиторите на хистон деацетилазата не е известно дали удължаването на QTc-интервала се дължи на инхибиране на hERG, или на други механизми.

Потенциалът за удължаване на QTc обикновено е свързан с дозата на лекарството. Следователно рискът от TdP е по-висок, ако има повишена системна експозиция. Едновременната употреба на лекарства, които инхибират метаболизма на противотуморните лекарства, също може да удължи QTc – напр. инхибитори на ензимите на цитохром P450 3A4 (CYP3A4) – билкови продукти, антимиотици (азоли), макролиди, някои лекарства срещу HIV и метаболити на CYP2D6 ензими, напр. fluoxetine. Употребата на медикаменти, забавящи чревния пасаж (напр. loperamide, холинолитици – atropine, buscolysin), и патологични състояния, които забавят елиминирането на противотуморните лекарства, напр. бъбречна и чернодробна недостатъчност, могат да удължат QTc-интервала. Възможна е и генетична предразположеност към медикаментозно удължаване на QTc-интервала [14].

Много фактори предразполагат към удължаване на QT-интервала, например възраст, женски пол, вродени синдроми с удължен QT-интервал, левокамерна хипертрофия, сърдечна недостатъчност, миокард-

на исхемия, хипертония, захарен диабет, хиперфункция на щитовидната жлеза, повишен серумен холестерол, висок индекс на телесна маса, брадикардии и електролитни нарушения (включително хипокалиемия, хипомагниемия). Една от най-честите причини за удължаване на QTc е употребата на определени лекарства [1].

Електролитните нарушения са чести при онкологичните пациенти, особено по време на химиотерапия, поради лошо и непълноценно хранене, повръщане, диария, нарушена бъбречна функция (напр. вторично при прилагане на платинени съединения), повишена температура и обилно потене, и са независими предиктори за по-лоша прогноза.

Употребата на лекарства, водещи до електролитни нарушения, като кортикостероиди, лаксативи и диуретици, трябва да се сведе до минимум и всяко едно лекарство, което може да удължи QT-интервала, трябва да бъде спряно, когато е възможно, или да бъде заменено с друго, което няма ефект върху реполяризацията.

Много и различни медикаменти могат да причинят удължаване на QT-интервала (таблица 4). За оценка на наличния риск от TdP повечето автори използват списъка на CredibleMeds (www.crediblemeds.org), където всяко лекарство се охарактеризира въз основа на обширен анализ на данни от клинични проучвания и след пускането на пазара [15].

Таблица 4. Лекарства, удължаващи QT-интервала. Актуален списък с медикаментите, които могат да удължат QT-интервала може да бъде намерен онлайн [15]. Съществува значителна хетерогенност в степента на удължаване на QT-интервала за всеки един от тези медикаменти, което налага тяхното разделяне на: Известен риск от TdP: Лекарства, удължаващи QT-интервала и ясно свързани с известен риск от TdP, дори когато се приемат според препоръките. Възможен риск от TdP: Лекарства, които могат да причинят удължаване на QT-интервала, но липсват доказателства за риск от TdP, когато се приемат според препоръките. Условен риск от TdP: Лекарства, които могат да причинят TdP само при определени условия, като прекомерно дозиране, електролитен дисбаланс и взаимодействие с други лекарства, които могат да причинят TdP [15]

Противотуморни лекарства			
Abarelix ?	Abiraterone ?	Aclarubicin !	Amsacrine (Acridinyl anisidine) ?
Apalutamide ?	Arsenic trioxide !	Bicalutamide ?	Bortezomib ?
Bosutinib ?	Cabozantinib ?	Capecitabine ?	Ceritinib ?
Cesium Chloride !	Cobimetinib ?	Crizotinib ?	Dabrafenib ?
Dasatinib ?	Degarelix ?	Encorafenib ?	Entrectinib ?
Epirubicin ?	Eribulin mesylate ?	Fluorouracil (5-FU) ?	Gilteritinib ?
Glasdegib ?	Inotuzumab ozogamicin ?	Ivosidenib ?	Lapatinib ?
Lenvatinib ?	Leuprolide (Leuprorelin) ?	Midostaurin ?	Necitumumab ?
Nilotinib ?	Osimertinib ?	Oxaliplatin !	Panobinostat ?
Pazopanib ?	Relugolix ?	Ribociclib ?	Romidepsin ?
Rucaparib ?	Selpercatinib ?	Sorafenib ?	Sunitinib ?
Tamoxifen ?	Tipiracil/Trifluridine ?	Toremifene ?	Vandetanib !
Vemurafenib ?	Vorinostat ?		

Продължение на табл. 4

Антиеметици			
Amisulpride			
Droperidol			
Promethazine			
Антихистамини			
Alimemazine (Trimeprazine)			
Terfenadine			
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система			
Amiodarone			
Disopyramide			
Hydrochlorothiazide			
Isradipine			
Metolazone			
Pilsicainide			
Quinidine			
Антидепресанти			
Amitriptyline			
Desipramine			
Imipramine	Maprotiline		
Melipramine			
Nortriptyline			
Trimipramine			
Лекарства, повлияващи гастроинтестиналния тракт			
Cimetidine			
Lansoprazole			
Анестетици			
Cocaine			
Противомикробни			
Azithromycin			
Clofazimine			
Gemifloxacin			

Продължение на табл. 4

Linezolid ?	Metronidazole ?	Moxifloxacin !	Norfloxacin ?
Ofloxacin ?	Piperacillin/Tazobactam ?	Roxithromycin !	Sparfloxacin !
Telavancin ?	Telithromycin ?		
Антимикотици			
Amphotericin B ?	Fluconazole !	Itraconazole ?	Ketoconazole ?
Pentamidine !	Posaconazole ?		
Опиоиди и техни производни			
Buprenorphine ?	Hydrocodone – ER ?	Levomethadone !	Levomethadyl acetate ?
Loperamide ?	Methadone !	Oliceridine ?	Tramadol ?
Легенда:			
! Известен риск от TdP ? Възможен риск от TdP ? Условен риск за TdP			

Безопасността при употреба на лекарства, които могат да удължат QT-интервала, може да бъде повлияна чрез внимателно наблюдение и оптимизиране на рисковите фактори. Tisdale и сътр. създават оценка на риска, като ранкират по тежест съответните рискови фактори [16]:

Таблица 5. Изчисляване на рисковия рейтинг за удължаване на QTc-интервала

Рискови фактори	Точки
Възраст ≥ 68 години	1
Женски пол	1
Бримков диуретик	1
Серумен K ⁺ ≤ 3.5 mEq/L	2
Изходен QTc ≥ 450 ms	2
Остър миокарден инфаркт	2
≥ 2 QTc-удължаващи лекарства	3
Сепсис	3
Сърдечна недостатъчност	3
Едно QTc-удължаващо лекарство	3
Максимален брой точки	21

Оценка на Tisdale: ≤ 6 точки определя нисък риск, 7-10 умерен риск и ≥ 11 висок риск

от свързано с лекарството удължаване на QTc [16].

При пациенти, за които е планирано лечение с потенциално удължаващи QTc-интервала медикаменти, трябва да се получи пълна медицинска анамнеза и анамнеза за всички приемани лекарства (за придружаващите заболявания, за симптоматично лечение като болкоуспокояващи, анксиолитици, лекарства без рецепта, хранителни добавки, билки). Задължително е да се направи изходна ЕКГ (преди започване на лечението), за да се документират стойностите на QTc.

При наличието на други причини за удължаване на изходния QTc, като сърдечно заболяване и/или генетично наследствени аритмии, пациентите трябва да бъдат консултирани от кардиолог, респективно от ендокринолог при заболявания на щитовидната жлеза и диабет.

Ако пациентите имат удължаване на QTc, трябва да се открият всички причини, както и тези, които могат да бъдат отстранени, напр. хипокалиемия, хипомагниезимия, хипокалциемия, преди започване на лечението.

По време на лечението е необходим мониторинг на ЕКГ, електролити, преглед на съпътстващата терапия и при необходимост – корекция (фиг. 1).

Фиг. 1. Алгоритъм за поведение при лечение с лекарства, които могат да удължат QTc

Ние прегледахме кратките характеристики на противотуморните медикаменти, които могат да удължат QTc, според списъка на CredibleMeds (www.crediblemeds.org) и препоръките за мониторинг на ЕКГ и електролити на притежателите на разрешението за употреба (таблица 6). Прави впечатление, че за медикаменти, които са определени с

условен риск за TdP, някои от притежателите на разрешението за употреба препоръчват периодичен контрол на ЕКГ и електролитите преди и по време на лечението (напр. encorafenib), докато за други лекарства, определени със същия риск, притежателите на разрешението за употреба не препоръчват ЕКГ мониторинг (dabrafenib).

Таблица 6. Препоръките за мониторинг на ЕКГ и електролити на притежателите на разрешението за употреба

Противотуморни медикаменти	Мониторинг на ЕКГ и електролити според КПХ (ЕМА)	Регистриран в ЕС
Abarelix	Оттеглена регистрация.	Plenaxis
Abiraterone	Не е препоръчано ЕКГ мониториране.	Zytiga
Aclarubicin	Не е регистриран в Европа.	
Amsacrine (Acridinyl anisidine)	Внимателно проследяване на сърдечния ритъм. Пациентите с хипокалиемия са изложени на повишен риск от вентрикуларни фибрилации. Ежедневно изследване на електролитите преди прилагане.	Amsidine
Aralutamide	Не е препоръчано ЕКГ мониториране. При анамнеза или рискови фактори за удължаване на QTc и при пациенти, получаващи едновременно лекарства, които могат да удължат QT-интервала, трябва да се прецени полза/риск, вкл. за TdP, преди започване на лечението.	Erleada
Arsenic trioxide	ЕКГ преди започване на лечението и след това на всеки две седмици. Пациенти с рискови фактори за удължаване на QTc или TdP трябва да бъдат мониторираны чрез постоянно сърдечно мониториране (ЕКГ). Периодичен контрол на електролити (калий, калций и магнезий) и креатинин.	Trisenox
Bicalutamide	Не е препоръчано ЕКГ мониториране. При анамнеза или рискови фактори за удължаване на QTc и при пациенти, получаващи едновременно лекарства, които могат да удължат QT-интервала, трябва да се прецени полза/риск, вкл. за TdP, преди започване на лечението.	Casodex
Bortezomib	Не е препоръчано ЕКГ мониториране.	Velcade
Bosutinib	Изходна ЕКГ преди започване на терапията и по клинично показание. Периодично проследяване за хипокалиемия и хипомагнезиемия.	Bosulif
Cabozantinib	Периодично проследяване с ЕКГ и електролитите (калций, калий и магнезий) по време на лечението.	Cabometyx
Capecitabine	Не се препоръчва. Внимание при пациенти с анамнеза за изразено сърдечно заболяване, аритмии и ангина пекторис.	Xeloda
Ceritinib	Периодично проследяване на ЕКГ и електролитите (калий).	Zykadia
Cesium Chloride	Не е регистриран в Европа.	
Cobimetinib	Следва препоръките за vemurafenib.	Cotellic
Crizotinib	Изходна ЕКГ и електролити (калций, магнезий, калий) и периодично наблюдение на ЕКГ и електролити, особено в началото на лечението и при случаи на повръщане, диария, дехидратация или нарушена бъбречна функция.	Xalkori
Dabrafenib	Не е препоръчано ЕКГ мониториране.	Tafinlar
Dasatinib	Не е препоръчано ЕКГ мониториране. Хипокалиемията или хипомагнезиемията трябва да бъдат коригирани преди прилагане.	Sprycel
Degarelix	Не е препоръчано ЕКГ мониториране. Внимателно преценяване на съпътстващата употреба с лекарства, за които е известно, че удължават QTc или могат да индуцират TdP.	Firmagon
Encorafenib	Изходна ЕКГ преди започването на лечението, един месец след започването и след това приблизително на интервали от 3 месеца или по-често според клиничните показания, докато продължава лечението. Да се коригират отклоненията в серумните електролити, вкл. магнезий и калций, и да се контролират рисковите фактори за удължаване на QTc.	Braftovi
Entrectinib	Изходна ЕКГ и електролити преди започване на лечението, след 1 месец на лечение и периодично проследяване по време на лечението според клиничните показания.	Rozlytrek
Epirubicin	Сърдечната функция трябва да се контролира преди започване, по време и след края на лечението.	Farmorubicine
Eribulin mesylate	ЕКГ при сърдечни заболявания, вроден синдром на удължен QTc или едновременно с лекарства, които удължават QTc. Хипокалиемията, хипокалциемията или хипомагнезиемията да се коригират преди започване и да се наблюдават периодично по време на терапията.	Halaven
Fluorouracil (5-FU)	Не е препоръчано ЕКГ мониториране.	
Gilteritinib	ЕКГ преди започване на лечението, на 8-ия и на 15-ия ден от цикъл 1 и преди началото на следващите три последователни месеца от лечението. Хипокалиемията или хипомагнезиемията може да увеличат риска от удължаване на QTc.	Xospata
Glasdegib	Проследяване на ЕКГ преди започване, приблизително една седмица след започване и след това веднъж месечно през следващите два месеца с цел оценка за удължаване на QTc. При рискови фактори за удължаване на QTc се препоръчва по-често мониториране на ЕКГ.	Daurismo
Inotuzumab ozogamicin	ЕКГ и електролити (калций, магнезий, калий) преди започване и да се проследяват периодично по време на лечението.	Besponsa
Ivosidenib	Оттеглена регистрация.	

Продължение на табл. 6

Lapatinib	ЕКГ преди и една до две седмици след започване на лечението. При рискови фактори се препоръчва по-често мониториране на ЕКГ.	Tyverb
Lenvatinib	ЕКГ на изходно ниво и периодично по време на лечението при всички пациенти с внимание към тези с рискови фактори за удължаване на QTc.	Lenvima
Leuprolide (Leuprorelin)	Не е препоръчано ЕКГ мониториране. При анамнеза или рискови фактори за удължаване на QTc и при комедикация с лекарства, които могат да удължат QT-интервала, трябва да се прецени полза/риск, вкл. за TdP, преди започване на лечението.	Prostar SR
Midostaurin	ЕКГ мониториране, ако се приема едновременно с лекарства, които могат да удължат QTc.	Rydapt
Necitumumab	Не е препоръчано ЕКГ мониториране.	Portrazza
Nilotinib	Изходно ЕКГ, преди започване на лечението и при наличие на клинични показания. Хипокалиемията или хипомагнезиемията трябва да бъдат коригирани преди приложението и да се проследяват периодично след това.	Tasigna
Osimertinib	Периодично проследяване на ЕКГ и електролити при застойна сърдечна недостатъчност, електролитни отклонения или прием на лекарства, за които се знае, че удължават QTc.	Tagrisso
Oxaliplatin	Периодично ЕКГ при застойна сърдечна недостатъчност, брадиаритмии и електролитни аномалии и при прием на лекарства, които удължават QTc. Коригиране на електролитите преди започване и периодично по време на лечението.	Eloxatin
Panobinostat	ЕКГ преди започване на лечението, след което периодично преди започване на всеки цикъл на лечение.	Farydak
Pazopanib	ЕКГ при започване на лечението и периодично след това, поддържане на нормални нива на електролитите (калций, магнезий, калий).	Votrient
Relugolix	Не е препоръчано ЕКГ мониториране.	Ryeqo
Ribociclib	Оценка на ЕКГ преди започване на лечението. ЕКГ на ден 14 от първия цикъл и в началото на втория цикъл, а след това по клинични показания. В случай на удължаване на QTc по време на лечението се препоръчва по-често проследяване.	Kisqali
Romidepsin	Не е регистриран в Европа.	
Rucaparib	Не е препоръчано ЕКГ мониториране.	Rubraca
Selpercatinib	ЕКГ и електролити (калий, магнезий, калций) преди започване на лечение, след първата седмица от лечението, поне веднъж месечно през първите 6 месеца и когато е клинично показано. Почти ЕКГ при прием на лекарства, за които е известно, че удължават QTc.	Retsevmo
Sorafenib	Периодично ЕКГ и електролити (магнезий, калий, калций) при пациенти, които имат или могат да развият удължен QTc.	Nexavar
Sunitinib	Не е препоръчано ЕКГ мониториране. С повишено внимание при анамнеза за удължаване на QTc, прием на антиаритмични лекарства или такива, които могат да удължават QTc, или при предшестващо сърдечно заболяване, брадикардия или електролитни нарушения.	Sutent
Tamoxifen	Не е препоръчано ЕКГ мониториране.	Nolvadex
Tipiracil/Trifluridine	Не е препоръчано ЕКГ мониториране.	Lonsurf
Toremifene	Ако по време на лечението се появят признаци на сърдечна аритмия, лечението трябва да се преустанови и да се направи ЕКГ. Противопоказан при вродено или придобито удължаване на QTc, нарушения на електролитния баланс (хипокалиемия), брадикардия, сърдечна недостатъчност с понижена ЛКФИ, симптоматични аритмии, комедикация с лекарства, които удължават QTc.	Fareston
Vandetanib	ЕКГ, електролити (калий, калций, магнезий) и TSH на изходно ниво, на 1-ва, 3-та, 6-а и 12-а седмица от започване на лечението и на всеки 3 месеца в продължение на поне 1 година след това.	Caprelsa
Vemurafenib	ЕКГ и електролити преди лечението, след един месец от началото на лечението и след промяна на дозата. Допълнително мониториране, напр. при умерено до тежко чернодробно увреждане: ежемесечно по време на първите 3 месеца и на всеки 3 месеца след това или по-често според клиничните показания. Не се препоръчва прилагане при електролитни отклонения (вкл. магнезий), които не могат да се коригират, синдром на удължения QTc или прием на лекарства, за които е известно, че удължават QTc.	Zelboraf
Vorinostat	Не е регистриран в Европа.	

Европейското дружество по кардиология предложи експертен консенсус относно лечението на рак и кардиотоксичност [17]:

1. При всеки пациент преди започване на лечението трябва да се направи ЕКГ с 12 отвеждания и QTc, коригиран според сърдечната честота чрез формулата на Bazett или Fridericia.

2. Пациенти с анамнеза за удължен QT-интервал, със съпътстващо сърдечно заболяване, лекувани с лекарства, които могат да удължат QT-интервала, брадикардия, заболяване на щитовидната жлеза и електролитни нарушения трябва да се наблюдават чрез повтарящи се ЕКГ с 12 отвеждания.

3. Да се обсъдят прекратяване на лечението или алтернативни схеми на лечение, ако QTc > 500 ms или удължаването на QTc е > 60 ms, или има нарушение на сърдечния ритъм.

4. Състояния, за които се знае, че провокират TdP, особено хипокалиемия и екстремна брадикардия, трябва да се избягват при пациенти с лекарствено индуцирано удължаване на QT-интервала.

5. Приемането на други лекарства, удължаващи QT-интервала, трябва да бъде сведено до минимум при пациенти, лекувани с противотуморна терапия, потенциално удължаваща QT-интервала [17].

Като цяло обаче няма точни критерии за прекратяване на онкологичната терапия при пациенти, при които се наблюдава удължаване на QTc-интервала. Решението трябва да се вземе след разглеждане и обсъждане от онколози и кардиолози на всеки отделен случай за продължаване на потенциално удължаващата живота противотуморна терапия с балансиран риск от потенциално летални аритмии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациентите с онкологични заболявания имат повишен риск от удължаване на QTc-интервала поради много и разнообразни причини и по-висок риск от смъртност. Всички специалисти, занимаващи се с лечение на онкологични пациенти, трябва да са наясно с общите рискови фактори, които могат да доведат до удължаване на QTc-ин-

тервала, за предотвратяване развитието на TdP и други, потенциално животозастрашаващи аритмии. Пациентите трябва да бъдат запознати, че приемат медикамент, който може да удължи QTc интервала, да информират всеки медицински специалист, когото посещават, и да бъдат обучени да разпознават и докладват за симптоми като сърцебиене, замаяване, синкоп. Ранно разпознаване и лечение на удължаването на QTc-интервала може в повечето случаи да позволи на пациентите с онкологични заболявания да продължат противотуморното си лечение. За лица с по-висок риск трябва да се проведат мултидисциплинарни обсъждания за оценка на риска и ползите, съобразени с най-добрия интерес на пациента.

Използвани съкращения в статията	
ЕКГ	Електрокардиограма
CTCAE	Общата терминология на клиничните нежелани събития
EMA	Европейска агенция по лекарствата
FDA	Агенция за контрол на храните и медикаментите на САЩ
HR	Сърдечна честота
QT	QT-интервал
QTc	Коригиран QT-интервал
SCD	Внезапна сърдечна смърт
TdP	Torsade de Pointes
TKI	Тирозинкиназни инхибитори
VEGF	Съдов ендотелен растежен фактор
VT	Камерна тахикардия

Библиография

1. Van Noord C, Eijgelsheim M, Stricker BHC. Drug- and non-drug-associated QT interval prolongation. *Br J Clin Pharmacol.* 2010;70(1):16-23. doi:10.1111/j.1365-2125.2010.03660.x
2. Institute NC. Common Terminology of Clinical Adverse Events v5.0. National Cancer Institute Division of Cancer Treatment and Diagnosis website. Published November 27, 2017. Accessed January 11, 2017. https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm
3. Kannankeril P, Roden DM, Darbar D. Drug-Induced Long QT Syndrome. Sibley D, ed. *Pharmacol Rev.* 2010;62(4):760-781. doi:10.1124/pr.110.003723
4. Malik M, Hnatkova K, Ford J, Madge D. Near-Thorough QT Study as Part of a First-In-Man Study. *J Clin Pharmacol.* 2008;48(10):1146-1157. doi:10.1177/0091270008323261

5. Shah RR. Can pharmacogenetics help rescue drugs withdrawn from the market? *Pharmacogenomics*. 2006;7(6):889-908. doi:10.2217/14622416.7.6.889
6. Kim P, Masha L, Olson A, et al. QT Prolongation in Cancer Patients. *Front Cardiovasc Med*. 2021;8. doi:10.3389/fcvm.2021.613625
7. Coppola C, Rienzo A, Piscopo G, et al. Management of QT prolongation induced by anti-cancer drugs: Target therapy and old agents. Different algorithms for different drugs. *Cancer Treat Rev*. 2018;63:135-143. doi:10.1016/j.ctrv.2017.11.009
8. Kischeva A, Mircheva L. Atrial Fibrillation in Cancer Patients. *Hear Lung*. 2017;23:32. doi:10.14748/hl.v23i0.5896
9. Porta-Sánchez A, Gilbert C, Spears D, et al. Incidence, Diagnosis, and Management of QT Prolongation Induced by Cancer Therapies: A Systematic Review. *J Am Heart Assoc*. 2017;6(12). doi:10.1161/JAHA.117.007724
10. Abu Rmilah AA, Lin G, Begna KH, et al. Risk of <sc>QTc</sc> prolongation among cancer patients treated with tyrosine kinase inhibitors. *Int J Cancer*. 2020;147(11):3160-3167. doi:10.1002/ijc.33119
11. National Library of Medicine. Anon. DailyMed – CAP-RELSA – vandetanib tablet. Published 2017. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=e5721cb8-4185-47b9-bbb3-1c587e558a03&type=display>.
12. Schmidinger M, Zielinski CC, Vogl UM, et al. Cardiac Toxicity of Sunitinib and Sorafenib in Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma. *J Clin Oncol*. 2008;26(32):5204-5212. doi:10.1200/JCO.2007.15.6331
13. Wan X, Dennis AT, Obejero-Paz C, et al. Oxidative Inactivation of the Lipid Phosphatase Phosphatase and Tensin Homolog on Chromosome Ten (PTEN) as a Novel Mechanism of Acquired Long QT Syndrome. *J Biol Chem*. 2011;286(4):2843-2852. doi:10.1074/jbc.M110.125526
14. Napolitano C, Schwartz PJ, Brown AM, et al. Evidence for a Cardiac Ion Channel Mutation Underlying Drug-Induced QT Prolongation and Life-Threatening Arrhythmias. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2000;11(6):691-696. doi:10.1111/j.1540-8167.2000.tb00033.x
15. Woosley RL, Heise CW, Gallo T, et al. QTdrugs List. Accessed May 3, 2021. www.CredibleMeds.org
16. Tisdale JE, Jaynes HA, Kingery JR, et al. Development and Validation of a Risk Score to Predict QT Interval Prolongation in Hospitalized Patients. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*. 2013;6(4):479-487. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000152
17. Zamorano JL, Lancellotti P, Rodriguez Muñoz D, et al. 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines. *Eur Heart J*. 2016;37(36):2768-2801. doi:10.1093/eurheartj/ehw211

✉ *Автор за кореспонденция:*

Д-р Иванка Мутаfoва
Факултет „Фармация“
Медицински университет – Варна
e-mail: dr.vmutafova@gmail.com

✉ *Address for correspondence:*

Ivanka Mutafova, MD
Faculty of Pharmacy
Medical University – Varna
e-mail: dr.vmutafova@gmail.com